

Aplicações de inteligência artificial na previsão de tendências de mercado e oportunidades de exportação do café brasileiro

Ana Beatriz Ribeiro – 2º período – Bacharelado interdisciplinar em inovação, ciência e tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – *bolsista CNPq* – ana.ribeiro21@estudante.ufla.br

Erivelton Antonio dos Santos – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *orientador* – erivelton.antonio@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

A produção de café é uma das atividades de maior geração de emprego e estabilidade de mão de obra em várias regiões, além de ter sido pioneira na formação econômica das áreas mais dinâmicas do país. A forte influência dessa cultura na economia nacional exige a adoção de sistemas que apoiem a lucratividade e a sustentabilidade dos produtores, considerando que, por ser uma commodity, o café tem seus preços afetados pelas cotações internacionais. Nesse cenário, a Inteligência Artificial (IA) surge como ferramenta promissora para analisar grandes volumes de informações, identificar padrões complexos e apoiar decisões estratégicas que ampliem a competitividade do café brasileiro no comércio global. O presente projeto de iniciação científica tem como objetivo aplicar técnicas de IA para prever tendências de consumo e identificar oportunidades de exportação do café brasileiro, com enfoque em séries temporais, possibilitando a previsão de variáveis-chave, a simulação de cenários e a otimização de estratégias comerciais. Entre as questões a serem investigadas destacam-se: “quanto será produzido pela lavoura no próximo ano?” e “quais mercados terão maior potencial de absorção do café brasileiro?”. A metodologia será dividida em quatro etapas: (i) levantamento e organização de dados históricos de fontes como ICO, FAO, Ministério da Agricultura e ComexStat; (ii) estudo e implementação de algoritmos de séries temporais e aprendizado de máquina, como ARIMA, Prophet, Regressão, LSTM e Random Forest, utilizando Python e bibliotecas como Scikit-learn e TensorFlow; (iii) aplicação e avaliação dos modelos com métricas como RMSE, MAE e acurácia; e (iv) análise crítica dos resultados, destacando mercados promissores e fatores da competitividade. Espera-se como resultado a geração de insights que auxiliem produtores, cooperativas e exportadores na tomada de decisão, promovendo maior eficiência no planejamento produtivo e comercial. O projeto contribui também para a formação acadêmica da estudante bolsista, pelo contato direto com ferramentas modernas de análise de dados e pela integração entre agricultura, economia e tecnologia. Além disso, alinha-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial os ODS 8, 9, 12 e 17, reforçando a relevância da inovação tecnológica para a sustentabilidade do agronegócio. Pesquisa iniciada em setembro de 2025.

Palavras-Chave: Análise; Séries temporais; Exportação; Sustentabilidade; Agronegócio.

Instituição de Fomento: CNPq.

**CONGRESSO
UNIFICADO
DA UFLA 2025**

São Sebastião do Paraíso
10 a 14 de novembro de 2025

O papel da universidade no avanço dos ODS
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
da ONU – Organização das Nações Unidas

Agradecimentos: Agradeço à Universidade Federal de Lavras (UFLA) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Link do pitch: <https://youtu.be/rWDpZE7tLsl>